

ECONOSCITECH INTEGRATION

ISSUE
5

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ELECTRONIC JOURNAL

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

American University
of Technology

Powered by Arizona State University®

ISSN: 3060-5075

Acceptance of articles

PUBLISHED EVERY MONTHLY

ARTICLE CONTRIBUTORS

**PROFESSORS-TEACHERS, SPECIALISTS
AND SCIENTIFIC RESEARCHERS.**

Google
Scholar

Academic
Resource
Index
ResearchBib

BASE

OpenAIRE

doi
Digital
Object
Identifier

OPEN ACCESS

CONTACT:

+998 94 3540880

<https://econoscitech-integration-journal.uz>

2026

EDITOR-IN-CHIEF:

Zufarova Nozima Gulamiddinovna
DSc., Dean of Tourism Faculty, TSUE

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich
Doctor of Economics (DSc), Professor,

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Allayarov Shamsiddin Amanullayevich
doctor of economics (DSc), professor

RESPONSIBLE SECRETARY:

Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li
TSUE independent researcher

THE SCIENTIFIC-POPULAR
ELECTRONIC JOURNAL
"ECONOSCITECH-INTEGRATION"
HAS BEEN REGISTERED UNDER
THE NUMBER C-5669651 BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND
MASS COMMUNICATIONS (AOKA)
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN,
EFFECTIVE FROM OCTOBER 9, 2024.

In accordance with Resolution No. 384/6 dated April 10, 2026, issued by the Presidium of the Supreme Attestation Commission under the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan, this journal is included in the list of recommended international scientific publications for publishing the primary research findings of doctoral dissertations in the field of Economic Sciences.

Partners: Tashkent State University of Economics / American University of Technology in Tashkent (AUT)

Electronic publication, Issue 5. 229 pages.
Approved for publication on May, 2026.

Editorial Board Members:

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Teshabayev To'liqin Zakirovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Said Irandoust,
Doctor of Chemical Engineering Sciences,
Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khudoykulov Sadirdin Karimovich,
Doctor of Economics, (DSc), Professor

Tokunaga Masahiro,
professor, PhD of Economics of the Faculty of
Business and Commerce

Debasis Das,
professor Department of Computer Science

Nitin Goje,
professor and Program Lead - Computer Science

Nargizakhon Shamshieva
Doctor of Economic Sciences, Professor

Rakhmonov Norim Razzakovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Bayxonov Bahodirjon Tursunbayevich
Doctor of Science (DSc), Professor

Shomurodov Ravshan Tursunkulovich,
PhD, Associate Professor

Boymuratov Abduraxmat Djumayevich
Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

Sharopova Nafosat Radjabovna
DSc, Associate Professor

Sultanova Kamila Mukhtorali Kizi
Master of Science

CONTENTS

FOREIGN EXPERIENCE IN THE EFFECTIVE ORGANIZATION OF FREE ECONOMIC ZONES.....	51
Mamadiev Elyor	
IMPROVING ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF FAMILY GUEST HOUSES	55
Boynazarov Ulugbek Egamberdievich	
IMPROVING METHODS OF ORGANIZING AND DEVELOPING DOMESTIC TOURISM MARKETS IN UZBEKISTAN	61
Daminov Mirvokhid Isroilovich	
THE IMPACT AND SIGNIFICANCE OF INFRASTRUCTURE IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR.....	67
Dilsora Ibodovna Ibodova	
IMPACT OF STUDENTS AGED OVER 40 ON ECONOMIC ACTIVITY AND BUDGETING BASED ON THE COMPETENCY ECOSYSTEM.....	74
Nigora Ikrom qizi Primova	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И СЦЕНАРНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА 2026–2030 ГОДЫ	80
Юсупов Шерзодбек Бахтиёр угли	
IMPROVING THE METHODOLOGY FOR ASSESSING THE PROCUREMENT MANAGEMENT SYSTEM IN COMMERCIAL ENTERPRISES.....	87
Ergashev Jahongir Bakhodirovich	
MULTIVARIATE ECONOMETRIC ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING HOUSEHOLD INCOME IN SURXONDARYO REGION	93
Abdunazarova Shahnoza Norquchqor qizi	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦИФРОВЫХ УСЛУГ АЗЕРБАЙДЖАНА И УЗБЕКИСТАНА.....	99
Юсифов Магамед Исмаил оглу, Гасанли Расул Шахин оглу, Белалова Гузаль Анваровна	
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE MINING INDUSTRY IN THE CONTEXT OF THE GREEN ECONOMY.....	105
Xudayberdiyeva Kamila Sadillovna, Fozilova Zumrad Ahmadovna	
IMPROVING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF CLOTHING MANUFACTURING ENTERPRISES IN UZBEKISTAN THROUGH DIGITAL TRANSFORMATION	111
Axmedova Gaziza Azim kizi	
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ АНР-TOPSIS	115
Аликулов А.Б.	
APPLICATION OF CLUSTER METHODS IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM INFRASTRUCTURE AND IMPROVEMENT OF ECONOMIC MECHANISMS IN SAMARKAND CITY	121
Tashov Mizrob Maxmudovich	
THE ROLE AND PROSPECTS OF THE GREEN ECONOMY IN THE SERVICE SECTOR.....	130
Musayeva Shoirazimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF REGIONAL ENTERPRISES	135
Nigora Zokirjon qizi Toxirova	
CURRENT STATE OF ATTRACTING INVESTMENTS IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE REGIONS OF UZBEKISTAN AND THE METHODOLOGY OF ECONOMIC EFFICIENCY INDICATORS	142
Temurbek Olimovich Mamayunusov	
PRESUPPOSITION SHIFTS IN CROSS-LINGUISTIC RENDERING OF ANECDOTAL NARRATIVES: A COMPARATIVE INQUIRY INTO TRIGGER RETENTION AND TRANSFORMATION	148
Umaraliyeva Dildora Taxirjanovna	

DIGITAL TECHNOLOGIES AND RURAL PUBLIC SERVICE QUALITY: AN EMPIRICAL ECONOMETRIC ANALYSIS.....	156
Bek Hunsia, Feruza Mansurovna Ollokulova	
COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE IMPACT OF WOMEN'S LABOR ACTIVITY ON THE EFFICIENCY OF THE ECONOMIC SYSTEM.....	164
Ahrorova Asila Abduaziz qizi	
IMPROVING TAX ADMINISTRATION IN THE ENTREPRENEURIAL ENVIRONMENT.....	170
Azizbek Khurramov	
FORMATION OF FINANCIAL RESULTS AT MOTOR TRANSPORT ENTERPRISES.....	180
Shanazarova Nilufar Baratovna	
ARIMA-BASED ANALYSIS OF SMALL BUSINESS ACTIVITY IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF SURKHANDARYA REGION.....	185
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
ASSESSMENT OF AGRARIAN SECTOR EFFICIENCY THROUGH THE SFA MODEL.....	192
Utanov Bunyod Kuvandikovich	
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВНЕШНИМ ДОЛГОМ.....	196
Шомуродов Равшан Турсункулович, Жуманазаров Шахобиддин Дилмурод угли	
MODERN METHODOLOGICAL APPROACHES TO MANAGING EDUCATIONAL SERVICES MARKETING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS.....	201
Shamshieva Nargizakhon Nosirkhuja kizi	
FINANCIAL MANAGEMENT OF FOREIGN AND DOMESTIC COTTON GINNING ENTERPRISES: COMPARATIVE ANALYSIS, DIAGNOSTICS, AND IMPROVEMENT DIRECTIONS.....	208
Orif Jumayevich Murodov	
ANALYSIS OF THE INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF STATE INTERVENTION IN THE PRODUCT QUALITY MANAGEMENT PROCESS IN UZBEKISTAN.....	219
Atakulov Askad Raimkulovich	
ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ФОРМАЛИЗАЦИИ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ И РАСШИРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В АГРАРНЫХ РЕГИОНАХ (НА ПРИМЕРЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	224
Бобоназарова Юлдуз Ботировна	

ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ФОРМАЛИЗАЦИИ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ И РАСШИРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В АГРАРНЫХ РЕГИОНАХ (НА ПРИМЕРЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Бобоназарова Юлдуз Ботировна

Ташкентский государственный экономический университет

независимый исследователь

Э-почта: boronboron42@gmail.com

ORCID: 0009-0004-8650-7984

Аннотация: В данной статье проанализирована взаимосвязь между уровнем неформальной занятости и охватом социальной защиты в аграрных регионах, в частности — в Кашкадарьинской области. По результатам исследования установлено, что специализация региональной экономики на аграрном секторе, сезонный характер занятости, а также преобладание различных форм самозанятости способствуют сохранению высокого уровня неформальной занятости. В статье разработана интегрированная модель формализации неформальной занятости и расширения охвата социальной защиты, а также обоснована её практическая значимость в условиях регионального развития.

Ключевые слова: неформальная занятость, социальная защита, аграрная экономика, интегрированная модель, региональные диспропорции, рынок труда.

Abstract: This article analyzes the relationship between the level of informal employment and the coverage of social protection in agrarian regions, particularly in the Kashkadarya region. The study findings reveal that the specialization of the regional economy in the agricultural sector, the seasonal nature of employment, and the prevalence of self-employment contribute to the persistence of a high level of informal employment. The article develops an integrated model for the formalization of informal employment and the expansion of social protection coverage, while also substantiating its practical significance in the context of regional development.

Key words: informal employment, social protection, agrarian economy, integrated model, regional disparities, labor market.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в развивающихся странах, в том числе в Uzbekistan, вопросы повышения уровня официальной занятости и расширения социальной защищённости населения приобретают особую актуальность. Особенно в аграрных регионах наблюдается значительный потенциал для совершенствования системы трудовых отношений, повышения уровня формальной занятости и создания дополнительных возможностей для включения экономически активного населения в систему социальной защиты и социального обеспечения. Это, в свою очередь, способствует укреплению социальной стабильности, повышению качества жизни населения и устойчивому развитию рынка труда.

Результаты анализа на примере Кашкадарьинской области показывают, что по состоянию на 1 января 2026 года численность постоянного населения области составила 3 717,0 тыс. человек, что на 77,7 тыс. человек, или на 2,1 %, больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В территориальном разрезе 1 583,8 тыс. человек (42,6 %) проживают в городах, тогда как 2 133,2 тыс. человек (57,4 %) — в сельской местности.

Анализ гендерного состава населения показывает, что численность женщин составляет 1 831,5 тыс. человек (49,3 %), тогда как численность мужчин — 1 885,5 тыс. человек (50,7 %), при этом доля мужского населения незначительно преобладает.

Представленные демографические показатели свидетельствуют о высоком потенциале трудовых ресурсов региона, особенно в сельской местности, а также подтверждают актуальность совершенствования механизмов обеспечения занятости, сокращения уровня неформальной занятости и расширения охвата населения системой социальной защиты.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Преобладание сельского хозяйства в регионе, высокая доля сельского населения, а также сезонный характер занятости формируют необходимость дальнейшего совершенствования механизмов регулирования рынка труда и расширения возможностей официальной занятости. Вместе с тем в территориальном разрезе сохраняется потенциал для повышения уровня охвата населения системой социальной защиты, что способствует укреплению социальной стабильности, повышению благосостояния населения и обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона.

Вопросы неформальной занятости и охвата социальной защитой в Кашкадарьинской области, хотя и не изучены в широком масштабе как самостоятельный объект исследования, нашли отражение в ряде научных исследований республиканского уровня, охватывающих данный регион [1]. В частности, в исследованиях, проведённых узбекскими экономистами, научно обоснованы территориальные особенности неформальной занятости, а также выявлен её высокий уровень в аграрных регионах [2].

В данных исследованиях Кашкадарьинская область рассматривается как регион, специализирующийся на сельском хозяйстве, для которого характерно преобладание форм занятости, основанных на земледелии и животноводстве [3]. Кроме того, в научных трудах одного из ведущих исследователей рынка труда и занятости — Каландар Абдурахманов — проанализированы структура занятости и эффективность использования трудовых ресурсов в региональном разрезе, а также научно обоснован высокий уровень неформальной занятости в сельской местности [4].

Также в научных работах Бахадир Ходиев проанализированы территориальные диспропорции экономического развития и их влияние на рынок труда. При этом особое внимание уделено преобладанию неформальных форм занятости в аграрных регионах [5].

Наряду с этим анализ, проведённый на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, показывает, что высокий удельный вес сельского населения, аграрная специализация экономики и сезонный характер занятости являются ключевыми факторами формирования неформальной занятости в Кашкадарьинской области [6].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках данного исследования комплексно изучены вопросы выявления взаимосвязи между неформальной занятостью и охватом социальной защитой в аграрных регионах, а также направления их совершенствования на основе интегрированного подхода. В процессе исследования были использованы общенаучные и специальные методы научного познания.

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные по Кашкадарьинской области за 2020–2025 годы. В частности, были проанализированы численность экономически активного населения, уровень занятости, численность безработных, а также показатели безработицы в разрезе районов. На основе полученных материалов были уточнены территориальные особенности и динамика развития регионального рынка труда.

В эмпирическом анализе применялись методы динамического и сравнительного анализа. В результате исследования установлено, что в период 2020–2025 годов уровень безработицы снизился с 11,1 % до 4,9 %, что означает сокращение примерно на 55,9 %. Данная тенденция свидетельствует о том, что реализуемые в регионе экономические и институциональные меры, направленные на обеспечение занятости населения, в определённой степени обеспечивают положительный социально-экономический эффект.

Вместе с тем выявленная динамика свидетельствует о наличии дополнительных возможностей для дальнейшего развития формальной занятости и совершенствования механизмов регулирования рынка труда. Результаты сравнительного анализа в территориальном разрезе показывают, что в районах, специализирующихся на сельском хозяйстве, существует высокий потенциал для расширения официальной занятости, повышения уровня социальной защищённости населения и укрепления устойчивости региональной экономики.

Приведённые показатели недостаточно объясняются исключительно ростом формальной занятости, поскольку специализация экономики региона на аграрном секторе, а также высокая доля сельского населения (по состоянию на 2026-й год — 57,4 %) формируют специфические особенности структуры

занятости. В частности, в сельской местности вследствие преобладания земледелия, животноводства и семейных форм труда занятость зачастую сохраняет неформальный характер.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ в территориальном разрезе подтверждает общую позитивную тенденцию и свидетельствует о стабильном уровне вовлечённости населения в экономическую деятельность. Наблюдаемая в Кашкадарьинской области динамика занятости открывает новые качественные перспективы социально-экономического развития региона.

С одной стороны, последовательное снижение уровня безработицы подтверждает устойчивость регионального рынка труда, а с другой стороны, высокий потенциал аграрного сектора и развитие гибких форм занятости создают благоприятные условия для дальнейшего расширения охвата населения мерами социальной защиты.

Данная тенденция способствует активизации поэтапного перехода к более совершенным институтам формальной занятости, а также обеспечивает основу для качественного повышения уровня социальных гарантий населения.

Результаты проведённого анализа в Кашкадарьинской области показывают наличие определённых различий в динамике социально-экономических показателей за 2020–2025 годы (Таблица 1).

Таблица 1. Динамика занятости и безработицы в Кашкадарьинской области (2020–2025 годы)¹

Год	Экономически активное население (тыс. чел.)	Занятые (тыс. чел.)	Безработные (тыс. чел.)	Уровень безработицы (%)
2020	1 317,9	1 171,0	146,9	11,1
2021	1 339,5	1 202,5	137,0	10,2
2022	1 335,2	1 211,2	124,1	9,3
2023	1 316,6	1 211,2	96,5	7,3
2024	1 377,2	1 296,3	80,9	5,9
2025	1 418,5	1 349,0	69,5	4,9

В период 2020–2021 годов в территориальном разрезе Кашкадарьинской области наблюдалась устойчивая тенденция снижения уровня безработицы. Согласно данным таблицы, практически во всех территориях уровень безработицы сократился в среднем на 0,7–1,5 процентного пункта. Наиболее значительное снижение зафиксировано в Миришкорском районе (1,5 п.п.), а также в Чиракчинском (1,1 п.п.) и Камашинском (1,0 п.п.) районах.

По данным за 2023 год, численность экономически активного населения Кашкадарьинской области составила 1 316,6 тыс. человек, из которых 1 211,2 тыс. человек были заняты, а 96,5 тыс. человек — безработные. Средний уровень безработицы по области составил 7,3 %.

В частности, наиболее низкий уровень безработицы зафиксирован в городе Карши (6,3 %) и Мубарекском районе (6,9 %), тогда как наиболее высокий — в Касбинском (8,0 %) и Кукдалинском (7,9 %) районах.

В 2024 году численность экономически активного населения Кашкадарьинской области составила 1 377,2 тыс. человек, из которых 1 296,3 тыс. человек были заняты, а 80,9 тыс. человек — безработные. Средний уровень безработицы по области составил 5,9 %, что свидетельствует о его существенном снижении по сравнению с 2023 годом.

Анализ в территориальном разрезе показывает, что уровень безработицы сформировался в относительно низком диапазоне — 5,5–6,3 %. При этом наиболее низкие показатели зафиксированы в Китабском районе (5,5 %), городе Карши (5,6 %) и Камашинском районе (5,6 %). Наиболее высокий уровень отмечен в Касбинском районе (6,3 %).

Выявленные различия объясняются экономической специализацией территорий. В регионах с развитой промышленностью и сферой услуг уровень формальной занятости выше, что способствует снижению безработицы. В то же время в районах с преобладанием аграрного сектора занятость преимущественно связана с сельскохозяйственной деятельностью и зачастую сохраняет неформальный характер.

Кроме того, в таких районах, как Чиракчи, Яккабаг, Касан и Камашинский, сохраняется высокая численность экономически активного населения.

¹ Создан на основе учетных записей авторов.

В 2025 году численность экономически активного населения Кашкадарьинской области составила 1 418,5 тыс. человек, из которых 1 349,0 тыс. человек были заняты, а 69,5 тыс. человек — безработные. Уровень безработицы по области составил 4,9 %, что является одним из наиболее низких показателей за последние годы.

Анализ в территориальном разрезе показывает, что уровень безработицы практически во всех районах сформировался в диапазоне 4,6–5,2 %, при этом межтерриториальные различия существенно сократились. Наиболее низкие показатели зафиксированы в городе Карши, Камашинском, Китабском и Нишанском районах (4,6 %), тогда как относительно более высокий уровень отмечен в Касбинском (5,2 %) и Дехканабадском районах (5,1 %).

Полученные результаты свидетельствуют о повышении эффективности реализуемой в регионе экономической политики в сфере обеспечения занятости населения. В частности, важную роль сыграли расширение промышленности и сферы услуг, поддержка малого бизнеса и частного предпринимательства, а также реализация социальных программ, направленных на обеспечение занятости населения.

Вместе с тем в аграрных регионах сохраняется значительный потенциал для дальнейшего расширения формальной занятости и совершенствования механизмов регулирования рынка труда. В частности, в районах с высоким уровнем трудовых ресурсов, таких как Chirakchi District, Yakkabog District и Kasbi District, низкий уровень безработицы свидетельствует о высокой экономической активности населения и наличии широких возможностей для постепенного расширения официальной занятости, укрепления социальной защищённости и повышения устойчивости регионального рынка труда.

В результате проведённого анализа установлено, что в Кашкадарьинской области в течение 2020–2025 годов произошли положительные изменения в показателях рынка труда. В частности, уровень безработицы снизился с 11,1 % до 4,9 %, что свидетельствует о росте уровня занятости населения. Одновременно увеличение численности экономически активного населения и занятых указывает на повышение эффективности использования трудовых ресурсов региона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Анализ в территориальном разрезе демонстрирует поступательное развитие регионов с учётом их социально-экономической специфики. В частности, в районах с высоким потенциалом аграрного сектора отмечаются широкие возможности для дальнейшего структурного совершенствования рынка труда. Значительная доля сельского населения, сезонные особенности аграрного производства, а также активное развитие самозанятости выступают важными факторами повышения гибкости рынка труда и создают благоприятные условия для последовательного расширения институтов формальной занятости.

Таким образом, на основе полученных результатов исследования разработан комплекс научно-практических рекомендаций, направленных на дальнейшее совершенствование системы занятости и социальной защиты населения. Совершенствование механизмов формализации занятости предусматривает внедрение упрощённой системы регистрации самозанятых граждан и создание благоприятных условий для их устойчивой экономической деятельности посредством применения стимулирующих налоговых механизмов. Расширение формальной занятости в аграрных регионах целесообразно обеспечивать за счёт развития кластерных и кооперационных систем в сельском хозяйстве, что позволит повысить эффективность использования трудовых ресурсов и сформировать стабильные формы занятости населения.

Дальнейшее развитие системы социальной защиты связано с поэтапным расширением охвата населения, занятого в различных секторах экономики, системами социального страхования и пенсионного обеспечения. Внедрение цифровой системы мониторинга занятости и доходов населения на основе современных цифровых платформ и информационных технологий создаст дополнительные возможности для повышения прозрачности рынка труда и совершенствования механизмов регулирования занятости. Реализация дифференцированной региональной политики предполагает разработку специализированных программ занятости с учётом экономической специализации каждого района и особенностей регионального рынка труда. Наряду с этим укрепление системы профессионального образования и переподготовки кадров будет способствовать повышению уровня квалификации населения и расширению возможностей формальной занятости по востребованным направлениям экономики.

В целом развитие формальной занятости и дальнейшее расширение охвата населения системой социальной защиты в Qashqadaryo Region представляют собой взаимосвязанные процессы, реализация которых на основе комплексного и интегрированного подхода будет способствовать укреплению

социальной стабильности, повышению уровня благосостояния населения и обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. International Labour Organization Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture. — Geneva, 2018.
2. World Bank Informality: Exit and Exclusion. — Washington, DC, 2007.
3. World Bank World Development Report 2019: The Changing Nature of Work. — Washington, DC, 2019.
4. Hernando de Soto The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World. — New York, 1989.
5. Guy Standing The Precariat: The New Dangerous Class. — London, 2011.
6. Каландар Абдурахманов Экономика труда. — Ташкент: Иқтисодиёт, 2019.
7. Бахадир Ходиев Региональная экономика и проблемы развития. — Ташкент, 2020.
8. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике Статистические данные по занятости и рынку труда Кашкадарьинской области. — Ташкент, 2022–2025.
9. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике Показатели занятости и безработицы населения в разрезе регионов. — Ташкент, 2023–2025.
10. United Nations Development Programme Human Development Report. — New York, 2020.
11. Organisation for Economic Co-operation and Development Informal Economy and Employment Outlook. — Paris, 2019.

Proofreader: Xondamir Ismoilov
Layout and Designer: Oloviddin Sobir ugli

2026. № 5

© When materials are reproduced, the ECONOSCITECH-INTEGRATION journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block, House 17.

